
TECHNOLOGIEFOLGEN-ABSCHÄTZUNG
UND VERKEHR:
EINE ANNÄHERUNG AN EIN
VIELSCHICHTIGES UNTERSUCHUNGSFELD

Kurzfassung der Vorstudie "TA im Verkehrswesen"

EVALUATION DES CHOIX
TECHNOLOGIQUES ET TRANSPORTS:
PREMIÈRE APPROCHE D'UN CHAMP
D'INVESTIGATION À FACETTES MULTIPLES

Résumé de l'étude préliminaire „La TA dans les transports“

TECHNOLOGY ASSESSMENT
AND TRANSPORT
AN APPROACH TO A MULTI-LEVEL FIELD OF
INVESTIGATION

Short version of the TA-study TA in transport

Die vorliegende Kurzfassung fasst einige wichtige Ergebnisse aus der TA-Vorstudie "TA im Verkehrswesen" zusammen.

Autoren der Studie:

Martin Ruesch
RAPP AG, Ingenieure und Planer
Oerlikonerstrasse 38
CH-8057 Zürich

Dr. Ueli Haefeli
Interfakultäre Koordinationsstelle für Allgemeine Ökologie IKAÖ
Falkenplatz 16
CH-3012 Bern

Begleitung von Seiten TA-Programm: Dr. Sergio Bellucci

Text der Kurzfassung: Dr. Lucienne Rey

Der Forschungsantrag wurde gestellt von der Vereinigung Schweizerischer Verkehrsingenieure SVI; finanziert wurde die TA-Vorstudie vom Bundesamt für Strassen und vom TA-Programm des SWR.

Die ausführliche Vorstudie "TA im Verkehrswesen" kann bei folgender Anschrift bezogen werden:

Schweizerischer Wissenschaftsrat
TA-Programm Schweiz
Inselgasse 1
CH-3003 Bern

Fax: 031-323.36.59

DER VERKEHR – ERGEBNIS EINES VIELSEITIGEN WECHSELSPIELS

Der Verkehr durchdringt unseren Alltag und wird zugleich dadurch geprägt, wie wir unser tägliches Leben gestalten. Dieses vielschichtigen Wechselspiel macht die Technologiefolgen-Abschätzung im Verkehrswesen besonders schwierig.

Wir sind mobil – bei Arbeit, Sport und Spiel. Hier Schlafstadt am Stadtrand, dort Büroräume in den Glaspalästen der City: ohne ein leistungsfähiges Verkehrssystem, das die Distanzen zwischen Wohnort und Arbeitsplatz, zwischen Einkaufszentrum und Sportanlage überwindet, wäre eine solche räumliche Spezialisierung zwischen städtischen Quartieren und ihrem Umland nicht möglich. Das moderne Leben hängt am Puls der grossen Verkehrsadern. Der Verkehrsinfarkt lässt Warenströme versiegen und bringt soziale Begegnungen zum Erliegen. Die Mobilität diktiert den Rhythmus der modernen Gesellschaft. Und genau deshalb ist es schwierig abzuschätzen, wie sich letztlich Veränderungen im vielschichtigen Zusammenspiel von Verkehrstechnik, politischen Entscheidungen und individuellem Verhalten auf das Verkehrswesen insgesamt auswirken – und welche Folgen dies seinerseits wieder für die Gesellschaft zeitigen wird.

Verkehrsgeschichte - und ihre Fehlprognosen

Dass ein neues Verkehrsmittel die herrschenden Verhältnisse buchstäblich zu revolutionieren vermag und sich seine Folgen nicht allein auf technische Daten wie Reisedistanzen und -zeiten oder Transportkapazitäten beschränken, zeigte sich bei der Einführung der Eisenbahn. Nicht nur die einfachen Bauern taten sich schwer mit den „rätselhaften Eisenstrassen“, welche sie mit abergläubischem Misstrauen betrachteten, sondern auch Angehörige des Adels. Zu Recht fürchteten Letztere, das neue Verkehrsmittel werde sie um ihre Reiseprivilegien prellen. Denn künftig würde rasches und – vergleichsweise – bequemes Reisen nicht mehr vom Besitz der eigenen Kutsche abhän-

gen. So beklagte sich Mitte des 19. Jahrhunderts Gräfin Hahn-Hahn in ihren Reisebriefen: „Ja, ja! in den modernen Kram passt sie! Sie nivelliert und centralisirt und das sind die beiden fixen Ideen derjenigen, welche sich Liberale nennen. Als ob die Centralisation nicht die abschreckendste Tyrannei übe! ... Nivelliert werden dann auch alle Schranken, Stände, Genüsse, Bedürfnisse. Für ein Geringes rutscht Greis und Kind, vornehm und gering, reich und arm, Mensch und Vieh auf Dampfwagen umher.“ (zitiert nach Sieferle 1984: 112).

Im Hinblick auf die Entwicklungen des Verkehrs kann die Geschichte mit Beispielen krasser Fehleinschätzungen aufwarten. So kursieren Anekdoten, wonach die Bewohner der europäischen Grossstädte im ausgehenden 19.

Ein Artikel aus dem Jahr 1904, der in der Neuen Zürcher Zeitung erschien, entwirft ein Stimmungsbild der frühen automobilen Zeit.

„Das Vergnügen, welches das Auto gewährt, ist ein teures, sogar ausserordentlich kostspieliges, welche Tatsache zur unmittelbaren Folge hat, dass nur wenige in der Lage sind, die Kosten dieses Sportes zu bestreiten. (...) Wie allen Neuheiten, wird auch dem Auto das reguläre Misstrauen entgegengebracht, und dieses wird so lange andauern, bis sich der Sport eingebürgert hat. Wurde nicht seinerzeit, als das Fahrrad in allgemeinen Gebrauch kam, über die Velozipedisten geschimpft, was nur das Zeug hielt? Heute hat man sich daran gewöhnt, gewöhnen müssen, insbesondere da der Radler in der glücklichen Lage war, die ihm entgegengebrachten Antipathien einem „grösseren Sünder“, dem Automobilisten abzutreten. Vielleicht schenkt uns die Vernunft ein neues Vehikel, dem gegenüber der heutige Motorwagen als der reine Waisenknabe erscheint und das seinerseits wieder so freundlich ist, die vielseitigen Antipathien auf sich zu laden. (...)“

Jahrhundert befürchteten, die Strassen würden bald im Pferdemist versinken, wenn sich das Verkehrsaufkommen noch mehr steigern werde. So weit kam es nie – das Automobil löste die Pferdekutschen rechtzeitig ab. Doch auch hier waren die Experten weit davon entfernt, mit ihren Einschätzungen ins Schwarze zu treffen: Den neuen Fahrzeugen wurde zunächst in erster Linie eine sportliche Funktion zugeschrieben (s. Kasten S. 1). Der begüterte Bon vivant, der sich ein Automobil gönnte, leistete Schwerarbeit, wenn er das Gefährt von Hand ankurbeln und anschieben musste. Dass sich die exklusive automobilen Kutsche dereinst zum Massenverkehrsmittel mausern würde, hätte noch vor hundert Jahren kaum jemand vorausgesagt. Und selbst in den wachstumseupho-

rischen 60er Jahren dieses Jahrhunderts wurde die Entwicklung des automobilen Individualverkehrs deutlich unterschätzt.

Doch nicht nur die zahlenmässige Verbreitung des Automobils, sondern auch seine technische Ausgestaltung stand zu Beginn seines Siegeszuges keineswegs fest: Noch um 1900 wurden von den 4000 in den USA gezählten Autos rund je vierzig Prozent mit Dampf- und mit Elektromotor und nur gerade 20 Prozent mit Benzinmotor betrieben. Dass sich schliesslich doch der Benzinmotor als Antriebsquelle durchsetzte, war weniger auf technische Gründe als vielmehr auf den grossen Einfluss der US-amerikanischen Öllobby zurückzuführen.

2

PROGNOSEN, SZENARIEN, TECHNOLOGIEFOLGEN-ABSCHÄTZUNG

Die vielschichtigen Rahmenbedingungen der Mobilität verunmöglichen eine präzise Prognose künftiger Entwicklungen – und zwar nicht nur, was die quantitativen Veränderungen wie Zunahme der gefahrenen Kilometer oder Wachstum des Fahrzeugparks betrifft, sondern noch viel mehr mit Blick auf die Qualität der Mobilität: auf die Art, wie wir reisen oder Waren transportieren.

Vor dieser Schwierigkeit behelfen sich Verkehrsexperten damit, an Stelle von Prognosen mehrere Szenarien zu entwerfen und damit verschiedenen Entwicklungsmöglichkeiten der Rahmenbedingungen – wie etwa den wirtschaftlichen Beziehungen zu den Nachbarländern oder der Einführung neuer Umweltgesetze – Rechnung zu tragen. Die genaue Zielgrösse wird so durch einen weiten Möglichkeitshorizont ersetzt und zeigt die Bandbreite möglicher Entwicklungen. Allerdings zeichnen sich wie Prognosen auch Szenarien dadurch aus, dass sie sich damit bescheiden müssen, einige wenige Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Szenarien können damit eine wertvolle Grundlage liefern, wenn es darum geht, eine verkehrspolitische Entscheidung zu tref-

fen. Sie sind eine der Methoden, die in verschiedene Evaluations- und Bewertungsverfahren (z.B. Zweckmässigkeitsprüfungen, Umweltverträglichkeitsprüfungen und andere) einfließen können.

Die Szenarien-Methode ist auch in der Technologiefolgen-Abschätzung ein wichtiges Instrument. Ihr Anspruch ist indes umfassender: Sie ist dem Ziel verpflichtet, die allfälligen Chancen und Risiken neuer Technologien gesamthaft abzuschätzen, das heisst: sie versucht, möglichst frühzeitig positive und negative Folgen technologischer Neuerungen auf die Umwelt, die Kultur, die Wirtschaft, die Politik und weiteres mehr abzuklären. TA verbindet damit quantitative und qualitative Analysen und

arbeitet interdisziplinär. Neben der inhaltlichen Vielfalt pflegt die TA auch den methodischen Pluralismus. Studien, die auf den herkömmlichen wissenschaftlichen Mess- und Erhebungsverfahren beruhen, werden dabei mit sogenannten „partizipativen Ansätzen“ ergänzt. Gerade bei umstrittenen Themen, die emotional hoch aufgeladen sind, können solche Beteiligungsverfahren dazu beitragen, verhärtete Fronten aufzuweichen und Wege zu gemeinsamen Lösungen zu finden. Partizipative Methoden versuchen, die Sicht der Bürgerinnen und Bürger – ihre Beurteilungen, Hoffnungen und Ängste – in die Bewertung neuer Technologien einfließen zu lassen und den Entscheidungstragenden in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik näher zu bringen.

TA-Studien im Verkehrswesen

Im internationalen Umfeld sind vor allem die Forschungsprojekte des vierten EU-Rahmenprogramms FANTASIE, HINT und CONVERGE für die Schweiz von Bedeutung. Gesamthaft betrachtet lässt sich feststellen, dass TA-Studien heute vorwiegend auf nationaler und teilweise auf regionaler Ebene durchgeführt werden. Dabei werden die verwendeten TA-Ansätze stark vom kulturellen, politischen und sozialen Hintergrund geprägt und unterscheiden sich entsprechend voneinander. Die meisten Untersuchungen befassen sich mit Einzeltechnologien (etwa der Brennstoffzelle oder Verkehrsleitsystemen) oder mit Fahrzeugkonzepten (zum Beispiel dem Elektromobil). Hingegen werden nur wenige Arbeiten auf der Ebene von Transportkonzepten oder von ganzen Transportsystemen durchgeführt. Der Schwerpunkt der Studien liegt bis jetzt beim Strassenverkehr, während Schienen- und insbesondere Luft- und Schiffsverkehr sowie Konzepte, die auf mehreren Transportträgern beruhen (intermodaler Verkehr), im Hintergrund stehen.

In der Schweiz setzen sich verschiedene Institutionen wie Verwaltungsstellen (Ressortforschung des Bundes), Hochschulen und Universitäten, private Forschungs- und Ingenieurbüros sowie die Beratungsstelle für Unfallverhütung mit Fragen im Spannungsfeld von

Verschiedene Rahmenbedingungen stecken den Möglichkeitshorizont von Szenarien ab. Das Szenario "Integration" geht davon aus, dass die Schweiz am europäischen Integrationsprozess teilnimmt und dass in der Umwelt- und Verkehrspolitik keine einschneidenden Massnahmen getroffen werden. Das Sensitivitätsszenario unterstellt demgegenüber einen wirtschaftlichen Alleingang der Schweiz bei langsamem Bevölkerungswachstum und einem opportunistischen Verhalten in Verkehrs- und Umweltpolitik (nach Graf 1994 et al.)

Mobilität und Technik auseinander. Das eigentliche Paradebeispiel für eine Schweizer TA-Studie im Bereich des Verkehrs bildet das an der ETH Zürich durchgeführte MANTO-Projekt. Im Vergleich zu anderen Ländern – namentlich zu Deutschland und den Niederlanden – hat sich die Schweiz allerdings deutlich weniger intensiv mit TA im Verkehr auseinandergesetzt. Gravierend sind die Defizite namentlich im Hinblick auf sozialwissenschaftliche Fragestellungen.

Verpasste Gelegenheiten

In der Schweiz werden derzeit mit der Neuen Alpentransversale NEAT, der Bahn 2000 oder der Einführung der Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe LSVA eine Reihe von Grossprojekten aufgelegt, ohne dass zuvor Analysen im Sinne der TA durchgeführt worden wären. Namentlich mit Blick auf die Neue Alpentransversale NEAT, die an mehreren Orten auf den Widerstand der Streckenanwohner stiess, hätten Mitwirkungsverfahren im Sin-

Autos, die ihren Fahrer warnen, wenn er zu nahe ans vordere Fahrzeug auffährt oder die korrigierend eingreifen, wenn die Fahrweise des Chauffeurs Spurentreue vermissen lässt, gehören längst nicht mehr ins Reich von Science Fiction. Ob allerdings solche „sichereren“ Fahrzeuge auch für mehr Sicherheit im Strassenverkehr sorgen werden, bleibt fraglich: Bisherige Erfahrungen - etwa im Zusammenhang mit der Einführung von Antiblockiersystem ABS und Airbags - lassen vermuten, dass der Gewinn an technischer Sicherheit durch das risikoreichere Fahrverhalten bei weitem wettgemacht wird.

Die Verkehrstechnik wartet indes nicht nur mit Optimierungen bestehender Fahrzeuge auf, sondern stellt grundsätzlich neue Verkehrskonzepte in Aussicht. Zur Diskussion stehen etwa „rollende Strassen“, eine Art Förderbänder: im stehenden Personenwagen können sich die Passagiere von A nach B befördern lassen und dabei die Fahrzeit mit Arbeit am Laptop oder mit Lektüre produktiver verbringen, als wenn sie selber fahren müssten. Bereits in naher Zukunft könnten Privat- und öffentlicher Verkehr verschmelzen: So stehen gegenwärtig Chipkarten in Entwicklung, welche die Fahrausweise für den öffentlichen Verkehr ersetzen und nach Bedarf mit weiteren Dienstleistungen – z.B. der Mietkarte für Car sharing, Eintritt in Museen oder Hallenbäder verbinden. „Easy ride“ nennt sich ein neues Angebot, das in diese Richtung zielt.

Bei der Gestaltung des zukünftigen Verkehrswesens wird der Informations- und Kommunikationstechnik eine zentrale Rolle zukommen. Positionierungssysteme, die über Satelliten den Standort eines Fahrzeuges erheben und die Strecke, die es fährt, könnten zum Beispiel die technische Grundlage liefern, um im Güter- und im Personenverkehr eine benutzungsabhängige Strassengebühr zu erheben. So könnte ein erster Schritt in Richtung eines nachhaltigen Verkehrs aussehen, der seine tatsächlichen Kosten trägt.

ne der partizipativen TA womöglich dazu beitragen können, dass das Grossprojekt der Bundesbahnen in der Bevölkerung grösseren Rückhalt gefunden hätte. Bestenfalls avantgardistisch anmutende Vorhaben wie die unterirdische Schnellbahn „Swissmetro“ wurden in den letzten Jahren mit TA-Ansätzen unter die Lupe genommen, und verschiedene Fallstudien setzten sich mit elektronischen Verkehrs- und Parkleitsystemen auseinander. Technische Neuerungen und damit verbundene Dienstleistungen dürften allerdings dafür sorgen, dass der TA im Verkehrswesen die Fragen nicht so bald ausgehen (s. Kasten).

Die TA kann dabei von zwei grundsätzlich unterschiedlichen Standpunkten ausgehen: Im einen Fall setzt sie bei einer technologischen Neuerung an und geht der Frage nach, welche positiven und negativen Folgen davon zu erwarten sind. Allenfalls kann sie auch eine Antwort auf die Frage suchen, welche Konsequenzen absehbar sind, falls darauf verzichtet wird, die entsprechende Technik anzuwenden. Bei solchen Studien, die von einer gegebenen Technologie ausgehen, spricht man von technikinduzierten Abklärungen.

Im anderen Fall setzt eine Studie bei einem Problem an – zum Beispiel der übermässigen

Luft- und Lärmbelastung in Städten. Solche Abklärungen werden als „probleminduziert“ bezeichnet. Eine TA-Studie könnte in einem solchen Fall verschiedene Massnahmen prüfen - darunter technische Ansätze wie die Möglichkeit, die Innenstädte unterirdisch zu erschliessen und zu beliefern. Sozioökonomische Ansätze könnten demgegenüber darauf abzielen, die Zusammenarbeit der wichtigsten Akteure der „City-Logistik“ – hier die verschiedenen Transportunternehmen – zu verbessern. Probleminduzierte Studien werden weniger häufig durchgeführt als technikinduzierte. Sie gelten als komplexer und lassen sich kaum auf Einzeltechniken beschränken.

Partizipative Ansätze sollten sowohl in technik- wie auch in probleminduzierten Studien angewandt werden. Sie bieten sich namentlich dort an, wo überdurchschnittlich komplexe Probleme vorherrschen und wo Rückkopplungen auf die Gesellschaft absehbar sind.

TA in der Schweiz hätte in jedem Fall den Schwerpunkt auf echte Neuerungen im System (z.B. integrierte Verkehrsmanagementsysteme, automatisches Fahren im Strassenverkehr) zu setzen. Blosser Systemoptimierung, etwa die Verbesserung von Lichtsignalsteuerung, scheint demgegenüber weniger interessant.

VERKEHRALS NEUER TA-SCHWERPUNKT

Zahlreiche verschiedene Institutionen befassen sich in der Schweiz mit einzelnen Aspekten von TA im Verkehrswesen. Das erschwert die Übersicht und erhöht die Gefahr von Doppespürigkeiten. Eine Koordinationsstelle könnte Abhilfe schaffen.

Die Anforderungen an die TA im Verkehrswesen sind hoch: Sie sollte erstens unabhängig sein und sich dem Druck der zahlreichen beteiligten Parteien wie Automobilclubs, Verkehrsbetrieben, Strassenbauern und anderen nicht beugen müssen. Ausserdem sollte es ihr ermöglicht werden, ihre Aufgaben kontinuierlich wahrzunehmen, um die erforderlichen Daten auch über längere Zeiträume erheben zu können. Schliesslich sollte für TA-Studien die Fähigkeit zur Koordination und Vermittlung ebenfalls gegeben sein, damit die komplexen Fragen entsprechend interdisziplinär und mit bedarfsgerecht zusammengestellten Arbeits- und Expertengruppen angegangen werden können.

Die Abklärungen aus der Vorstudie „TA im Verkehr“ legen eine Institutionalisierung einer Koordinationsstelle beim Schweizerischen Wissenschaftsrat nahe. Diese Koordinationsstelle hätte in erster Linie als Drehscheibe für den Informationsaustausch und für Diskussionen zu dienen – etwa, indem sie ein zentrales Verzeichnis von Personen, Aktivitäten und Projekten über TA im Verkehrswesen führen würde. Sie müsste dabei nicht nur die verschiedenen TA-Aktivitäten in der Schweiz aufeinander abstimmen, sondern auch die entsprechenden TA-Tätigkeiten zwischen der Schweiz und dem Ausland koordinieren. Ausserdem müsste sie bei den interessierten und betrof-

fenen Stellen die Bedürfnisse nach spezifischen Abklärungen ermitteln, die das Transportwesen betreffen. Die Koordinationsstelle müsste darüber hinaus die TA-Untersuchungen begleiten, die von dritter Stelle durchgeführt werden, und sie müsste dabei sicherstellen, dass die erforderlichen Qualitätsstandards eingehalten werden. Schliesslich sollte sie auch dafür besorgt sein, dass die Ergebnisse der TA-Studien in der Öffentlichkeit verbreitet würden.

Dass eine zentrale TA-Koordinationsstelle und Informationsdrehscheibe diese anspruchsvollen Aufgaben nicht im Alleingang lösen könnte, sondern auf die Zusammenarbeit mit den wichtigsten betroffenen Ämtern, Interessensorganisationen und Forschungsstellen angewiesen wäre, versteht sich von selbst. Indem der Wille zur inhaltlichen Koordination und Kooperation durch entsprechende finanzielle Beteiligung verschiedener Seiten untermauert würde, könnte ein gangbarer Weg gefunden werden, um die disziplin- und institutionsübergreifende Zusammenarbeit der TA im Verkehrswesen zu garantieren. Denn gerade wenn es darum geht, die zukünftige Verkehrspolitik der Schweiz in Richtung einer nachhaltigen Mobilität zu lenken und neue Verkehrssysteme wie das „road pricing“ oder eine „Eurometro“ einzuführen, wird eine eng aufeinander abgestimmte Zusammenarbeit aller betroffenen Stellen unabdingbar sein.

Erwähnte Literatur:

Graf H. G. et al., 1994: Perspektiven des schweizerischen Personenverkehrs 1990 - 2015. Bern: Generalsekretariat EVED, Dienst für Gesamtverkehrsfragen.

Sieferle, R.-P.: Fortschrittsfeinde? Opposition gegen Technik und Industrie von der Romantik bis zur Gegenwart. München: C.H. Beck

